
Enjeux scénographiques et contraintes spatiales : pour une lecture architecturale du patinage artistique

Keren Beoletto

Cet article interroge les conditions scénographiques d'accueil du patinage artistique au sein des patinoires contemporaines, en croisant une lecture architecturale des équipements sportifs avec les besoins expressifs d'une discipline hybride, à la croisée du sport de haut niveau et des arts vivants. Si la majorité des patinoires sont conçues selon des logiques fonctionnelles, normatives et énergétiques, leurs caractéristiques — acoustique réverbérant, éclairage homogène, gradins latéraux — s'avèrent souvent peu compatibles avec les exigences perceptives d'une représentation scénique. À travers l'analyse comparative de plusieurs cas d'études emblématiques (Méribel, IceParc d'Angers, Lakeside Rink, Le Patin Libre), l'article met en lumière les potentialités d'une approche architecturale plus sensible et les leviers d'adaptation existants (lumière, matériaux, modularité spatiale, acoustique) en faveur d'un environnement mieux adapté au patinage artistique. Il plaide enfin pour une évolution interdisciplinaire de la conception des patinoires, intégrant les apports de la scénographie, de l'acoustique et du design, afin de redonner à la patinoire le rôle de scène à part entière.

This article examines the scenographic conditions under which figure skating can be meaningfully presented within contemporary ice rinks. By combining an architectural analysis of sports facilities with the expressive requirements of a hybrid discipline—at the intersection of elite athletics and the performing arts—it highlights the limitations of current infrastructure. Most rinks are designed according to functional, regulatory, and energy-efficiency standards, whose typical features—reverberant acoustics, uniform lighting, lateral seating—are often ill-suited to the perceptual demands of a staged performance. Through a comparative study of emblematic case examples (Méribel, Angers IceParc, Lakeside Rink, Le Patin Libre), the article explores how specific spatial strategies (lighting, materials, spatial modularity, acoustics) can support a more immersive and expressive environment for figure skating. It advocates for an interdisciplinary rethinking of ice rink design, integrating scenographic, acoustic, and experiential expertise, to reframe the ice rink as a fully-fledged stage.

Introduction

Le patinage artistique occupe une place singulière au sein du champ des pratiques sportives. Il s'agit d'une discipline codifiée par des instances internationales, notamment l'ISU (*International Skating Union*), et soumise à des critères de performance techniques stricts. Toutefois, le patinage artistique se distingue surtout par sa dimension expressive et interprétative importante. Il demande une mobilisation à la fois musicale, chorégraphique, interprétative, et donne une dimension « technico-artistique » au sport.¹

À ce titre, le patinage artistique se situe à la croisée du sport et des arts, entre compétition et spectacle. Cette double nature soulève une question fondamentale, très peu évoquée dans les études sur l'architecture sportive : les lieux accueillant le patinage artistique sont-ils réellement conçus pour rendre compte de cette dualité lorsque les patinoires contemporaines, en tant qu'équipements publics ou privés, obéissent principalement à des logiques de fonctionnalité ?

Très souvent, les patinoires se retrouvent au cœur de complexes plus importants et doivent répondre à une vision architecturale globale, qui s'intéresse avant tout à la standardisation des matériaux et à l'optimisation de la performance énergétique.² Ainsi, les patinoires sont ainsi pensées pour permettre la pratique de plusieurs disciplines sur glace – hockey, curling, patinage de vitesse ou artistique – et de fait, elles privilégient l'universalité des usages.

Dans ce contexte, la scénographie – entendue comme l'ensemble des dispositifs spatiaux, éclairages et acoustiques qui favorisent la réception sensible d'un spectacle – est rarement prise en compte comme une exigence à part entière. Comme l'évoque Daniel Lesage dans l'introduction de *Qu'est-ce que la scénographie*, créer une scénographie c'est avant tout « représenter le monde en activant, par l'espace, des rapports de force, des mises en situation qui dynamisent l'action ; c'est interroger l'espace de l'homme dans toutes ses dimensions ».³

Le patinage artistique y est alors pratiqué dans des espaces qui ne sont pas toujours pensés comme des lieux de représentation, mais plutôt comme des surfaces techniques destinées à une pratique sportive non esthétique ou de loisir. Cette

tension entre les exigences esthétiques du patinage artistique et la neutralité fonctionnelle des patinoires constitue un angle mort dans la littérature scientifique, tant du côté des études sportives que celui de l'architecture.

Quelques travaux récents ont interrogé l'impact des constructions sur les performances sportives ou la réception des spectacles (Barton, 2020 ; Vigneau, 2018), mais très peu ont porté sur les infrastructures de la glace en tant que potentiel espace scénique. Pourtant, une telle analyse semble nécessaire pour penser les conditions d'une mise en scène réussie du patinage artistique, dans un contexte où cette discipline est de plus en plus médiatisée et scénarisée.

À partir d'une approche croisée, fondée sur la brève histoire du patinage artistique, l'analyse de typologies architecturales et la comparaison avec d'autres espaces du spectacle vivant, cet article vise à interroger la capacité des patinoires à accueillir une forme d'art scénique sur la glace. Dans un premier temps, pour comprendre les enjeux d'une telle mise en scène sur glace, il convient d'examiner la nature même du patinage artistique.

Le patinage artistique : une discipline scénique ?

Comme évoqué dans l'introduction, le patinage artistique se distingue au sein du champ sportif par sa forte composante esthétique et narrative. Dès ses origines au XIX^e siècle, il est envisagé non seulement comme une démonstration technique, mais comme une pratique visuelle et symbolique s'inspirant de la danse, du ballet et des arts du spectacle.

Dans son ouvrage *Le Vrai Patineur*, Jean Garcin propose dès 1813 de poser les bases esthétiques de la discipline. Il insiste sur la grâce, l'équilibre et la précision des figures.⁴ Le dandysme et la danse ont par ailleurs prêté leurs codes à la discipline comme en témoigne l'émergence du club des Gilet rouges, qui regroupaient des patineurs parisiens généralement bourgeois du début du XIX^e siècle et dont faisait partie Jean Garcin lui-même.⁵

C'est dans les années 1860, que l'américain Jackson Haines, danseur de l'American ballet, révolutionne le patinage en y introduisant des éléments de danse classique.⁶ Haines introduit alors l'accompagnement musical et visse ses patins

directement sur ses bottes pour plus de stabilité, permettant des mouvements plus fluides et expressifs.

La première compétition de patinage artistique fut organisée à Vienne en 1882. C'est au cours de cet événement que le patineur norvégien Axel Paulsen présente pour la première fois le saut très technique qui porte désormais son nom l'Axel. Cette compétition de 1882, est souvent considérée comme la première du genre à l'échelle internationale et met en avant l'élégance du mouvement, la musicalité et la capacité d'interprétation. Malgré la prouesse technique de Paulsen, c'est pourtant l'Autrichien Leopold Frey qui remporte la compétition.⁷

Cette première compétition jette ainsi les bases des futures compétitions officielles. Lors des Championnats d'Europe (1891), et du monde (1896), l'aspect technique était toujours mis très en avant, avec des figures imposées, laissant peu de place à l'expression artistique. Les costumes y étaient sobres et reflétaient les normes sociales du XIXe siècle.⁸

Ce lien avec les arts vivants, relativement discret à l'origine, s'est accentué tout au long du XXe siècle. Une transition significative s'opère en 1990 lorsqu'est prononcée l'abolition des figures imposées. Dès lors, cette décision permet aux patineurs de mettre davantage avant les aspects créatifs, émotionnels et esthétiques au cours de leurs performances.

Un exemple emblématique de cette évolution demeure la performance de Kurt Browning au cours des Championnats du monde de 1993 à Prague. Il interprète un programme inspiré du film *Casablanca*, et y incarne le personnage de Humphrey Bogart. Sa gestuelle est expressive et donne à voir une narration chorégraphique sophistiquée. Cette prestation fut saluée pour sa profondeur émotionnelle et fait ainsi monstre de l'évolution majeure de la discipline vers un aspect plus sensible.⁹

La performance de Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron lors des Jeux Olympiques d'hivers 2022 montre un moment emblématique du patinage contemporain et illustre cette fusion entre excellence technique et profondeur artistique.¹⁰ Cette évolution vers un aspect plus artistique ne signifie pas que la technique s'efface derrière le sensible, mais plutôt que les deux coexistent dans une synergie unique et caractéristique de la discipline.

Aujourd'hui, la majorité des programmes se construisent ainsi autour d'une structure chorégraphique techniquement exigeante, associée à

une dimension artistique toujours liée à une composition musicale. Le choix de la musique ne relève pas seulement d'un accompagnement sonore, mais d'une orientation interprétative qui influence les dynamiques de déplacement, les intentions émotionnelles, le rythme du patinage et la relation avec le public.

Veit et Heinen ont mené en 2022 une étude sur la manière dont les mouvements et la musique influencent les résultats. L'étude portait avant tout sur la gymnastique artistique féminine, discipline sœur du patinage artistique, et ses conclusions tendent à montrer que lorsque les routines ou la musique étaient parfaitement synchronisées avec les mouvements, les gymnastes recevaient des notes plus élevées de la part des juges, comparées aux conditions où la musique était absente ou non synchronisée.¹¹ Il est ainsi possible de transposer cette étude au patinage artistique, qui utilise un rapport très similaire à la musique et à la synchronisation des mouvements.

Mais le patinage artistique mobilise également des éléments comparables à ceux du théâtre ou de la danse contemporaine, notamment la gestion du corps dans l'espace, la transmission d'un récit et la création d'une atmosphère sensible. Dès les années 1980, the Ice Theatre of New York fonde une compagnie pionnière dans l'intégration du théâtre et de la danse contemporaine au patinage artistique. Sa fondatrice, Moira North explique que son objectif était de créer « une nouvelle forme d'art en fusionnant la danse contemporaine, le théâtre et le patinage sur glace ».¹²

À cet égard, les éléments qui composent la représentation ne se réduisent pas aux mouvements exécutés par les athlètes. En y intégrant ces éléments de fusion, les costumes, les maquillages et les effets de lumière (lorsqu'ils sont permis), cela participe pleinement de la dramaturgie du programme. En 2009, Charlotte Poulat explore le rôle de l'entraîneur dans la performance artistique et technique des patineurs de haut niveau et affirme que « Le patineur est jugé aussi bien sur sa capacité à effectuer certains sauts que sur son expression scénique ».¹³

Cette dimension est soulignée dans plusieurs témoignages d'athlètes de haut niveau, qui insistent sur l'importance de « l'intention scénique » dans l'interprétation de leurs programmes. Dans une interview exclusive, le patineur français Adam Siao Him Fa insiste également sur l'équilibre entre technicité et expression artistique, en déclarant que son approche du patinage artistique est de montrer à

la fois un haut niveau de technicité des sauts et un haut niveau artistique.¹⁴ Il évoque notamment sa volonté de transmettre des émotions au public à travers ses performances. Or, ces exigences d'ordre scénique supposent des conditions d'accueil spécifiques, souvent absentes des patinoires standard.

Un programme de patinage artistique est conçu pour être vu, entendu et ressenti par un public. Il nécessite des conditions adaptées, telles qu'une acoustique claire et immersive, afin que la musique soutienne l'intensité dramatique du mouvement, mais aussi un éclairage orienté, capable de mettre en valeur les gestes clés, les portés, les expressions ; et une ambiance visuelle cohérente qui ne vienne pas parasiter la lecture du spectacle.

Il nécessite également un espace où les gradins, la hauteur sous plafond et le fond de scène ne distraient ni n'effacent l'intention artistique du programme. À l'inverse, nombre de patinoires sont pensées pour la polyvalence, et se caractérisent par une architecture générique, des matériaux neutres, une lumière blanche uniforme et des volumes résonnants.

La Tissot Arena, à Bienne, en Suisse, est un exemple de patinoire intégrée dans un complexe multifonctionnel, conçu pour accueillir divers événements. Cette polyvalence implique souvent une architecture standardisée, avec des matériaux sobres et fonctionnels, ainsi qu'une lumière uniforme, afin de s'adapter à différentes utilisations.

A Seattle, la Climate Pledge Arena a été conçue comme un espace polyvalent, destiné à accueillir à la fois des événements sportifs et culturels. Là encore, l'architecture vise à offrir une flexibilité maximale, ce qui se traduit par des choix de matériaux et d'éclairage neutres, convenant à une diversité d'usage.¹⁵

Là où un théâtre est construit pour sublimer la relation entre scène et spectateur — par l'obscurité de la salle, l'orientation du regard, la maîtrise acoustique et lumineuse —, ces quelques exemples tendent à montrer que la patinoire ne présente pas forcément de différenciation spatiale, ni de potentiel scénographique. Le spectateur est placé dans une posture de surplomb ou de latéralité, sans ligne de fuite ni orientation du regard, et l'ensemble de l'environnement matériel au travers des murs, structures et équipements, demeure visible en arrière-plan du programme artistique. Ce contraste révèle une asymétrie fondamentale entre les intentions

artistiques portées par le patinage et les espaces où il s'exprime.

Loin d'être un simple décor, l'espace de représentation influe sur la réception d'une œuvre scénique. Comme le souligne le règlement technique de World Skate, « l'équilibre dans la performance, y compris la conscience spatiale et la perception spatiale, est essentiel pour la manière dont la performance est perçue par le public ».¹⁶

C'est pourquoi il est important de considérer sérieusement les attentes implicites de cette discipline en matière d'environnement scénique, au même titre que l'on penserait l'adaptation d'une pièce de théâtre à une salle de concert, ou d'un ballet à un site en plein air. Ces exigences artistiques posent alors la question suivante : les infrastructures contemporaines sont-elles véritablement en mesure de répondre aux exigences scénographiques du patinage artistique ?

Typologies et Contraintes des Patinoires : Enjeux Techniques et Artistiques

Les patinoires modernes sont des équipements sportifs complexes, conçus selon des standards normés et contraints par des exigences techniques précises. En France, par exemple, la norme NF EN 12193 spécifie clairement les exigences relatives à l'éclairage, tandis que le guide de référence sur les systèmes de réfrigération traite de la gestion de l'humidité, de la ventilation et de l'architecture des patinoires.¹⁷

Leur architecture s'est ainsi développée au fil du XXe siècle, notamment à partir de l'après-guerre, qui « [...] marque une intensification de l'intervention de l'État dans l'aménagement sportif, avec la création d'équipements structurants comme les piscines, stades, ou patinoires, rendue possible par les progrès techniques, notamment en matière de climatisation et de réfrigération. ».¹⁸ Cette évolution des sports de glace, provient principalement des innovations en matière de réfrigération, et des politiques publiques d'aménagement sportif.

La popularisation de la pratique de loisir après 1945, puis l'essor du hockey sur glace en France à partir des années 1960-1970, repose en partie sur l'implantation de patinoires municipales soutenues par l'État et les collectivités, dans une logique de professionnalisation croissante.¹⁹

La multiplication des compétitions de patinage a conduit à la création d'infrastructures

polyvalentes, capables d'accueillir différents usages sur une même surface de glace. Ce choix s'inscrit dans une logique d'optimisation économique (ministère des Sports, 2007, p. 78).²⁰ Il existe aujourd'hui plusieurs typologies de patinoires, que l'on peut distinguer ainsi :

- Les patinoires municipales, de taille variable, souvent intégrées à un complexe sportif, orientées vers la pratique scolaire, associative et familiale.²¹

- Les patinoires olympiques, conçues selon les normes de la Fédération internationale de patinage ou de la Fédération internationale de hockey, dont les dimensions sont de 60 × 30 mètres, avec un éclairage adéquat et un système sonore plus avancé. Des sièges doivent également être installés pour les spectateurs, conformément à la règle ISU 342.²²

- Les patinoires commerciales, localisées dans des centres urbains ou commerciaux, centrées sur les loisirs (patin libre, animations, galas). Il s'agit « [...] d'équipements sportifs commerciaux [qui] répondent à une logique de consommation ludique du sport, marquée par des aménagements esthétiques, une accessibilité immédiate et une offre événementielle orientée vers un public large ».²³

- Les équipements multi-usages, combinant plusieurs fonctions, et « [...] pensés pour accueillir des usages multiples, dépassant le cadre strictement sportif ».²⁴ La patinoire UCPA Sport Station de Meudon, en région parisienne, constitue un exemple emblématique d'infrastructure polyvalente, intégrée au sein d'un complexe urbain moderne. Comme le précise l'association UPCA : « Située dans l'écoquartier de la Pointe de Trivaux, cette installation illustre la convergence entre performance sportive, accessibilité grand public et multifonctionnalité événementielle ».²⁵

Malgré cette diversité d'usages, les contraintes techniques restent largement similaires d'un type de patinoire à l'autre. On retrouve notamment le maintien de la glace, qui impose un sol réfrigéré, une température intérieure régulée (souvent entre 5 et 10 °C)²⁶, une isolation thermique performante, ainsi qu'une ventilation continue afin de limiter la « [...] condensation et prévenir la formation de brouillard et de condensation de surface ».²⁷ Ces caractéristiques limitent fortement les possibilités de transformation ou de scénographie ponctuelle, en raison des enjeux de sécurité et de performance liés à la gestion énergétique.

L'éclairage, par exemple, est conçu selon

une logique d'homogénéité : il doit couvrir l'intégralité de la glace sans zones d'ombre, avec une intensité suffisante pour les caméras en cas de retransmission. Les recommandations varient de 500 lux (entraînement) à 1 000 lux (compétition avec diffusion télévisée).²⁸

Les matériaux intérieurs sont généralement choisis pour leur durabilité, leur résistance à l'humidité et leur facilité d'entretien. Les gradins, lorsqu'ils existent, sont généralement disposés en périphérie ou en face longue, sans dispositif spécifique visant à focaliser l'attention sur une zone centrale.

Contrairement aux configurations scéniques de type frontal ou semi-frontal que l'on retrouve au théâtre, ces aménagements privilégient une vue panoramique et fonctionnelle sur l'ensemble de la piste. Jean-Claude Risset ose même évoquer une « logique de disposition dans les équipements sportifs qui s'oppose à celle du théâtre » (1998).²⁹ La visée est ainsi d'obtenir une visibilité globale, plutôt qu'une mise en scène centrée.

Il est également important de souligner que nombre de patinoires sont prioritairement pensées pour le hockey sur glace, discipline dominante dans l'économie des sports de glace. Cette prééminence structure non seulement l'architecture des lieux — avec des bandes rigides, des protections vitrées et une disposition latérale des gradins — mais oriente aussi la planification des horaires, les usages prioritaires des créneaux et les choix d'investissement technique (glace plus dure, éclairage uniforme, espaces d'entraînement).

Comme le souligne Aurélien Pigeat, dans de nombreuses villes, le club de hockey constitue l'usager principal et fédérateur de la patinoire, et « conditionne le choix des équipements, l'occupation des créneaux et l'économie de fonctionnement des enceintes », souvent au détriment du patinage artistique ou de loisir.³⁰ Dans de nombreux cas, « les disciplines à faible visibilité économique ou médiatique », comme le patinage artistique, sont reléguées à des créneaux dits secondaires — matinaux, interstitiels ou hors week-end — en raison de la priorité donnée aux disciplines collectives plus structurées ou plus rentables, telles que le hockey sur glace.³¹

En effet, en induisant une fragmentation visuelle, une absence de hiérarchisation du regard, et une forme de distance scénique peu compatible avec l'expressivité frontale et le rapport sensible au

spectateur que requiert le patinage artistique, ces éléments structurels nuisent à la lisibilité d'un programme artistique.³² Aurélien Pigeat revient ainsi sur l'inadaptation des patinoires dites « hockey-centrées » à d'autres usages scéniques.

Par ailleurs, l'acoustique des patinoires constitue un obstacle majeur à la qualité de la représentation artistique. En raison de leur architecture vaste et rigide, ces équipements présentent un temps de réverbération élevé, notamment causé par la prédominance de surfaces dures, planes et parallèles, telles que la glace, le béton ou le métal. Jean-Paul Lamoureux qualifie les patinoires de « volumes les plus réverbérant du parc sportif ».³³

Ce phénomène est accentué par l'absence fréquente de matériaux absorbants, ainsi que par le bourdonnement permanent des installations techniques bruyantes, comme les compresseurs ou les déshumidificateurs, qui nuisent à la clarté et à la dynamique sonore.³⁴

Cette dégradation de la qualité d'écoute affecte à la fois les spectateurs, qui perçoivent la musique de manière diffuse et indistincte, et les patineurs, pour qui la justesse du tempo et la synchronisation avec la bande sonore deviennent aléatoires. Le Patin Libre recense plusieurs témoignages d'artistes ou de chorégraphes qui évoquent ces difficultés :

« La glace réfléchit tout. On entend notre musique avec un temps de retard, parfois brouillée par le bruit des compresseurs. »³⁵

Ainsi, contrairement aux salles de spectacle qui traitent le son à l'aide de panneaux absorbants, de rideaux ou de volumes diffusants, les patinoires ne font l'objet d'aucune réflexion en matière de spatialisation sonore. Voici ci-dessous un tableau illustrant les priorités et les différences entre une patinoire et un auditorium :

CARACTERISTIQUE	PATINOIRE	AUDITORIUM
TEMPS DE REVERBERATION	Élevé (souvent > 2 s)	Contrôlé (souvent < 1,5 s)
MATERIAUX	Surfaces dures (glace, béton)	Matériaux absorbants (bois, tissus)
CONCEPTION ACOUSTIQUE	Non prioritaire	Prioritaire
UTILISATION PRINCIPALE	Sports sur glace	Performances artistiques

Une étude acoustique réalisée en 2021, sur le complexe sportif Desjardins à Rimouski, au Canada, met en évidence une réverbération excessive dans la patinoire, rendant difficile la tenue de compétitions de patinage artistique. Une série de travaux a dû être entreprise pour améliorer la sonorisation de l'enceinte.

Au vu des éléments précédents, on ne peut que questionner l'impact de ces conditions sur les prestations des athlètes. De nombreux galas, spectacles sur glace ou démonstrations artistiques peinent à créer une ambiance immersive, précisément parce que l'environnement visuel reste celui de l'architecture sportive, « fondée sur la lisibilité et la fonctionnalité ».³⁶

En somme, si les patinoires permettent la pratique simultanée de plusieurs disciplines, elles le font au prix d'une standardisation qui néglige les particularités de certaines pratiques au profit d'autres. Leur fonction première reste centrée sur les dimensions sportives et techniques des entraînements et des compétitions, ainsi que sur des critères de rentabilité, de maintenance et de rationalité spatiale.

Or, cette approche technique tend à exclure toute considération pour les dimensions sensibles, esthétiques ou narratives que requiert une mise en scène artistique. Cette conception fonctionnelle, si elle convient très bien à une pratique sportive codifiée, entre toutefois en tension avec les exigences scénographiques de la discipline.

Toutefois, ce constat mérite d'être nuancé. Certaines patinoires — en particulier parmi les réalisations les plus récentes — intègrent des dispositifs esthétiques minimaux susceptibles d'atténuer l'austérité de l'environnement sportif traditionnel. Ces nouvelles constructions peuvent faire appel à des matériaux naturels, comme des parements boisés sur les parois ou les plafonds, à de la lumière naturelle filtrée par des ouvertures latérales ou zénithales, ou encore à des gradins noirs, escamotables ou discrets, permettant une meilleure neutralité visuelle.

Si ces choix relèvent souvent de considérations techniques, énergétiques ou économiques (isolation thermique, réduction de la maintenance, polyvalence des usages), ils peuvent produire des effets esthétiques non prémédités, contribuant à une ambiance plus sobre, plus théâtrale ou plus propice à la réception artistique.

Le Centre scientifique et technique du

bâtiment évoque en 2016 que « l'intégration de matériaux à inertie thermique (bois, panneaux isolants) et d'ouvertures contrôlées permet d'optimiser la performance énergétique tout en modifiant subtilement la perception visuelle de l'espace. »³⁷

Parmi les exemples récents, l'Île-de-France propose quelques patinoires répondant à ces critères de conception, telles que l'UCPA Sport Station de Meudon, avec un usage de bois apparent, des gradins foncés et une lumière zénithale diffuse. La rénovation de la patinoire de Cergy-Pontoise propose elle aussi des matériaux sobres appuyant cette dimension esthétique.

Ces exemples montrent qu'il convient de ne pas essentialiser la patinoire comme un lieu par nature hostile à l'expression artistique, mais plutôt de constater que, dans leur conception majoritaire, ces espaces ne sont pas toujours pensés pour accueillir une performance scénique. De plus, certains architectes et concepteurs d'équipements sportifs défendent la nécessité d'une « plasticité programmée » des équipements, c'est-à-dire la capacité pour un espace à modifier ponctuellement ses vocations spatiales en fonction des usages, sans renoncer à sa structure principale.³⁸

Appliquée aux patinoires, cette logique pourrait se traduire par l'intégration de dispositifs modulaires : rideaux acoustiques mobiles permettant d'atténuer la réverbération, systèmes d'éclairage à gradation pour créer des ambiances différenciées, ou encore une hiérarchisation visuelle des parois afin de recentrer l'attention du public. Ces éléments, bien qu'encore marginaux, ouvrent néanmoins des perspectives importantes pour une conciliation progressive entre les impératifs fonctionnels du sport et les exigences sensibles du geste artistique.

Cas d'Études : Quand la Scénographie Réinvente la Glace

Si la majorité des patinoires se caractérisent par une architecture fonctionnelle et standardisée, quelques exemples ponctuels, récents ou alternatifs, permettent d'envisager d'autres manières de penser la relation entre les espaces de glace et la mise en scène artistique. Ces cas d'étude, bien qu'encore marginaux, offrent des leviers concrets de réflexion pour repenser les conditions d'accueil du patinage artistique. En introduisant des possibilités d'adaptation spatiale, même minimales, ils

permettent d'envisager une meilleure articulation entre exigence fonctionnelle et qualité perceptive.

Du point de vue du public, ils ouvrent la voie à une expérience plus immersive et plus lisible ; du point de vue des artistes, ils offrent un environnement plus réceptif aux intentions dramaturgiques, contribuant ainsi à redonner à l'espace de glace son potentiel scénique. Le premier exemple significatif d'intégration qualitative d'une patinoire dans un environnement à la fois paysager et sensoriel est celui du Lakeside Center, situé dans Prospect Park à Brooklyn (New York), conçu par l'agence Tod Williams Billie Tsien Architects et inauguré en 2013.

Ce complexe public, connu également sous le nom LeFrak Center comprend deux pistes extérieures, dont une partiellement couverte — le Lakeside Rink — subtilement intégrées au parc grâce à une topographie douce et à une enveloppe architecturale fluide.³⁹

Vue extérieure de la patinoire du LeFrak Center à Prospect Park, Brooklyn, avec sa toiture ajourée et ses courbes caractéristiques.⁴⁰

L'ensemble se distingue par une attention particulière portée à l'ambiance visuelle et sensorielle : usage de matériaux naturels et boisés, lignes courbes épousant le terrain, plafond bas créant une relation de proximité avec la glace, et un éclairage doux, entièrement intégré à la structure. Ce dispositif spatial, bien que minimal, génère une atmosphère plus accueillante et propice à l'expérience sensible.

Il contraste nettement avec l'esthétique standardisée des arénas sportives traditionnelles, et propose une ambiance presque contemplative, particulièrement favorable à des activités artistiques ou chorégraphiques sur glace.⁴¹

Vue intérieure de la patinoire du LeFrak Center (Prospect Park, Brooklyn), avec la toiture en étoile caractéristique.⁴²

Un autre cas emblématique est celui de la patinoire de Méribel (Savoie, France) — aujourd’hui baptisée *Patinoire olympique de Méribel – Parc olympique* —, construite pour les Jeux olympiques d’hiver d’Albertville en 1992. Imaginée par l’architecte Jean-Michel Ruols, spécialiste des grands équipements publics, elle s’intègre dans un bâtiment en bois massif et constitue un exemple remarquable d’intégration architecturale mêlant fonctionnalité sportive et qualité spatiale.

Vasque de la flamme olympique à Méribel (site des épreuves de hockey des JO 1992).⁴³

L’usage du bois apparent, la lumière naturelle filtrée par les grandes baies vitrées, la toiture inclinée et la charpente monumentale en bois lamellé-collé produisent un effet spatial saisissant, à la fois chaleureux et structurant. L’édifice est régulièrement salué pour son ambiance chaleureuse, sa sonorité feutrée et son esthétique structurante. L’ouvrage *L’architecture dans l’aventure des sports d’hiver. Stations de Tarentaise 1945-2000* propose par ailleurs une analyse approfondie de l’évolution architecturale des stations de sports d’hiver dans la région.⁴⁴

Philippe Boniface, dans *L’architecture dans l’aventure des sports d’hiver*, attribue à la patinoire « des allures de cathédrale alpine ». Cette dimension quasi sacrée est confirmée par Pascal Pragnère, dans

un article du CAUE de Savoie, qui décrit la patinoire comme « à la fois un lieu de sport et un espace presque sacré ».⁴⁵ Lors de galas ou d’événements artistiques, il est probable que la scénographie gagne en intensité, portée simplement par la qualité de l’environnement architectural : le bois absorbe le son, les contrastes lumineux produisent des effets marqués, et la monumentalité renforce la dramaturgie des performances.

Un troisième exemple, plus contemporain, est celui de l’Angers IceParc (livré en 2019 par l’agence Chabanne Architecte). Il constitue un exemple récent d’équipement sportif alliant fonctionnalité technique et qualités spatiales favorables à la mise en scène artistique. Ce complexe comprend deux pistes, dont une olympique, et se distingue par une volonté d’intégration architecturale, ainsi qu’une attention particulière portée à la lumière naturelle et aux matériaux.

Clément Mansion, architecte associé chez Chabanne Architecte, confie avoir « [...] opté pour un projet aux lignes élégantes avec des jeux de transparence. »⁴⁶ Ainsi, ce choix permet de rendre l’édifice à la fois visible, mais également accessible depuis l’espace public. Concernant les matériaux, le cabinet a proposé des murs latéraux en bois clair ainsi que des gradins traités dans des tons sombres et neutres. L’ambiance recherchée est ainsi volontairement « [...] plus proche du théâtre que du gymnase », confie l’agence Chabanne Architecte.⁴⁷

Enfin, le cas de la compagnie Le Patin Libre, fondée en 2005 à Montréal, illustre une démarche inverse : plutôt que de transformer l’architecture, elle transforme l’usage de la glace. Le Patin Libre développe une forme radicalement nouvelle de performance sur glace, en s’écartant des codes du patinage artistique traditionnel et en revendiquant une appartenance aux arts vivants contemporains.

À rebours des projets architecturaux visant à scénographier les patinoires, la démarche du collectif consiste à réinvestir les infrastructures sportives classiques (patinoires municipales, arénas de quartier), en transformant l’usage même de la glace comme espace de représentation.

Spectacle de patinage acrobatique de la compagnie Le Patin Libre, Belfort, 2018.⁴⁸

Leurs créations sont pensées comme des pièces chorégraphiques, avec un effort scénographique précis malgré les contraintes du lieu. On y retrouve, par exemple, « les spectateurs installés à même la glace », offrant une proximité rare et inversant les conventions.⁴⁹ Dès lors, Le Patin Libre ne propose pas une transformation de la patinoire, mais de la perception elle-même. Comme le décrit *Le Devoir* en 2018, « L'espace devient scénique par une redistribution des flux : lumière rasante, sonorisation minimale, frontalité assumée. Les gestes glissés, les silences, les crissements des lames deviennent matière sonore. »⁵⁰ Ce renversement de la logique structurelle questionne la possibilité de produire une expérience esthétique forte dans un espace neutre, à condition de maîtriser les codes scéniques.

Finalement, ce que tous ces exemples ont en commun — malgré leurs différences de contexte, d'échelle et de finalité —, c'est qu'ils rompent avec la neutralité standardisée du modèle normatif de la patinoire. Qu'il s'agisse d'une approche architecturale assumée (*Lakeside Rink*, Méribel, Angers IceParc) ou d'une réinvention artistique de l'usage (*Le Patin Libre*), tous introduisent des éléments de composition spatiale, de modulation lumineuse, de matérialité expressive, voire de participation paysagère.

Ce déplacement du cadre fonctionnel vers une pensée plus sensible de l'espace transforme en retour la perception du spectacle par le public : l'attention est guidée, l'immersion favorisée, la réception émotionnelle amplifiée. Pour les patineurs artistiques, ces lieux deviennent plus que de simples supports techniques : ils participent activement à la dramaturgie du geste, à la densité de la présence, et à la poésie de la glisse. L'espace cesse alors d'être un contenant neutre ; il devient un partenaire scénique à part entière, catalyseur de sens et de perception.

Il ne s'agit pas ici de faire l'éloge de quelques exceptions, ni de proposer des modèles transposables en l'état, mais de montrer que certaines voies alternatives existent. L'architecture, loin de se

réduire à une enveloppe fonctionnelle, peut devenir un véritable complice de l'expression scénique sur la glace. Ces cas d'étude — qu'ils relèvent de l'innovation architecturale (*Lakeside*, Méribel, IceParc) ou de la subversion artistique de l'usage (*Le Patin Libre*) — illustrent la fécondité d'une approche transversale, capable de dépasser les dichotomies entre sport et art, entre normes techniques et sensibilité esthétique.

Ils nous invitent à reconsidérer la glace non plus comme une simple surface d'effort ou de performance, mais comme un espace de création en soi, doté de qualités plastiques, scéniques, sonores, lumineuses et relationnelles propres. Ces exemples, bien qu'encore rares dans le paysage des équipements sportifs contemporains, ouvrent la voie à une réflexion prospective sur la manière dont une patinoire pourrait être conçue comme un lieu scénique à part entière — un lieu où la technique sert le sensible, où l'architecture dialogue avec le geste, et où la dramaturgie trouve enfin un cadre adapté.

Vers une Architecture Scénique du Patinage Artistique : Propositions et Adaptations

Les études de cas précédentes ont montré que certains lieux, lorsqu'ils intègrent une attention particulière à la lumière, aux matériaux ou à la spatialité, peuvent offrir au patinage artistique un cadre d'expression unique et novateur. Cela invite à dépasser le simple constat des impératifs techniques et sportifs de la patinoire pour interroger plus en profondeur les conditions même de conception et d'aménagement, dans une perspective qui prendrait en compte les besoins scénographiques de cette pratique à la fois sportive et artistique.

Plusieurs projets récents tendent à illustrer cette synergie possible entre fonctionnalité et expression scénique. Le premier niveau de réflexion porte sur les besoins spécifiques du patinage artistique, qui diffèrent sensiblement de ceux du hockey sur glace ou du patinage de vitesse. Comme cela a déjà été évoqué, l'acoustique constitue un enjeu majeur, tant pour la restitution fidèle de la musique que pour l'absorption des sons parasites.

L'agence AP-MA, qui a conçu la patinoire de Strasbourg, a tenté de moduler l'ambiance sonore en transformant l'équipement en un véritable espace de spectacle, avec plusieurs pistes, possédant chacune

leur propre système de sonorisation.⁵¹ Sur le plan lumineux, la scénographie gagne en lisibilité lorsqu'un système d'éclairage modulable permet de réduire la lumière ambiante, de focaliser sur certaines zones ou de créer des ambiances différenciées selon les galas ou les performances.

Si de telles installations existent déjà dans certains équipements, elles sont encore rarement exploitées comme un tremplin esthétique pleinement pensé. Le Centre de glaces Intact Assurance à Québec, conçu par les agences Lemay et Ardoises Architecture, illustre une approche plus immersive : l'architecture y est pensée pour favoriser une expérience sensorielle, en mettant en valeur les qualités esthétiques de l'espace. On y retrouve notamment un bandeau multimédia dissimulant les unités mécaniques ainsi que les gradins, recouvert de bois, qui « [...] contribue à ramener le projet à une échelle humaine et à diriger le regard vers l'extérieur. »⁵²

Au IceParc d'Angers, c'est un dispositif composé de gradateurs, de projecteurs orientables et d'ambiances lumineuses préprogrammées pour les galas qui permet une adaptation personnalisée lors des événements artistiques.⁵³ Pour ces manifestations non sportives, des systèmes tels que le DALI (Digital Addressable Lighting Interface), permettent de jouer sur les zones d'intensité, la chromie ou encore la temporalité lumineuse, rendant possible une scénarisation plus précise et plus immersive.⁵⁴

L'organisation de l'espace autour de la glace constitue également un levier d'adaptation majeur dans la transformation scénographique des patinoires. Des gradins sombres, un arrière-plan traité de manière neutre — par exemple à l'aide de rideaux noirs rétractables ou de cloisons mobiles — ainsi que des dispositifs d'occultation partielle, comme des filets ou des éléments amovibles, peuvent modifier radicalement la perception visuelle d'une performance.

Ces ajustements, peu coûteux en comparaison d'une transformation structurelle, relèvent d'une stratégie de réversibilité : un même lieu peut être éclairé et agencé de manière distincte selon qu'il accueille une compétition de hockey ou un gala artistique. Au IceParc d'Angers, cette polyvalence spatiale se manifeste notamment par l'usage combiné de rideaux noirs et de gradins rétractables.

Ce constat ouvre un second niveau d'analyse : celui de la conception — ou du réaménagement — de

véritables *patinoires-spectacles*. Il ne s'agit plus seulement d'assurer une polyvalence technique, mais de penser des infrastructures véritablement hybrides, conçues dès l'origine pour accueillir aussi bien des pratiques sportives de haut niveau que des formes de représentation artistique.

Une telle approche suppose une collaboration étroite entre architectes, acousticiens, scénographes et exploitants. Comme le souligne INT Design, « l'architecture cherche à sortir du modèle purement sportif pour intégrer une dimension symbolique, culturelle et événementielle ».⁵⁵ Dans *Scénographie. L'espace public*, Claire Douyère explore cette même perspective, en envisageant le sport comme un spectacle à part entière.⁵⁶ Elle plaide pour que des scénographes soient associés dès l'avant-projet, afin d'envisager la lumière, l'image et l'acoustique comme des composantes essentielles de la conception.

Dans cette perspective, les espaces tels que le théâtre, l'opéra ou la salle polyvalente peuvent servir de *modus operandi* pour repenser la scénographie des patinoires sous un angle adaptable et sensible. Conçus pour accueillir une pluralité de formats artistiques, ces lieux offrent un ensemble d'éléments techniques transposables à l'environnement de la patinoire : gradins rétractables — à l'image de ceux du Théâtre Jean-Claude Carrière — permettant de moduler la jauge et la proximité avec la piste ; éclairages suspendus sur gril technique ; régies son et lumière intégrées ; dispositifs de projection comme à la Philharmonie de Paris ; ou encore fonds de scène mobiles capables d'occulter, d'isoler ou, au contraire, de magnifier certaines zones de l'espace.

Mais une telle démarche suppose de sortir d'une approche strictement technique de l'équipement sportif pour lui appliquer une logique de plateau scénique. Il s'agit d'un changement de paradigme : penser la patinoire non comme une enceinte figée dédiée à la performance physique, mais comme un espace malléable, capable de s'ajuster aux besoins dramaturgiques du spectacle vivant. Ce déplacement implique une vision à la fois technique et poétique, où la spatialité devient partenaire du récit.

Les recherches en scénographie architecturale et en design d'espaces polyvalents, souvent issues du théâtre public ou des arts vivants, constituent, à ce titre, une ressource précieuse pour repenser les conditions de représentation sur glace. Certains scénographes ont déjà expérimenté la mise

en scène immersive dans des conditions aménagées. On peut notamment citer les productions de la compagnie *Holiday on Ice*, qui conçoit des patinoires temporaires entièrement scénographiées au sein d'arénas ou de halls d'exposition. Fondée en 1942 aux États-Unis, *Holiday on Ice* est aujourd'hui une référence mondiale du spectacle sur glace, avec des tournées internationales à grande échelle. Plusieurs éditions récentes, comme *Supernova* (2025), intègrent projections vidéo, scénographie complexe, éclairage rythmique et immersion sensorielle minutieusement orchestrée.

Bien que tournées vers le divertissement grand public, les productions de *Holiday on Ice*, démontrent la faisabilité technique d'une mise en scène immersive sur glace, combinant éclairage directionnel, spatialisation sonore et décors mobiles adaptés à la patinoire. Si les détails techniques ne sont pas toujours rendus publics, il est avéré que ces spectacles mobilisent systématiquement un système de son spatialisé, diffusé via des enceintes dissimulées en périphérie de la piste, créant une enveloppe sonore immersive pour le public.

De manière plus expérimentale, plusieurs artistes et chorégraphes plaident aujourd'hui pour la création de « théâtres de glace » : des espaces de dimensions réduites, spécifiquement conçus pour accueillir des formes de représentation artistique situées à la croisée de la salle de danse contemporaine et du *black-box theatre*. Ces lieux offriraient un contact plus intime avec le public, une acoustique optimisée, une scénographie évolutive et un contrôle précis de l'ambiance lumineuse.

Ils pourraient constituer un complément précieux aux grandes patinoires traditionnelles, en étant particulièrement adaptés aux résidences de création, aux productions contemporaines ou aux festivals consacrés au patinage artistique. Cette typologie n'existe pas encore de manière institutionnalisée, mais plusieurs prototypes ont vu le jour à travers des initiatives artistiques ou académiques.

Le *CyberGlace* de Montréal accueille par exemple des spectacles multidisciplinaires en format réduit, assumant la patinoire comme un plateau scénique modulaire, et constitue ainsi un prototype de théâtre sur glace dédié à l'expérimentation hybride. De son côté, le *Ice Theatre of New York*, fondé en 1984, explore depuis plusieurs décennies la danse contemporaine sur glace, en s'appropriant les infrastructures existantes pour en faire des espaces

de création chorégraphique.

L'utilisation de la glace y devient un véritable médium scénique, et les résidences de la troupe dans des lieux restreints témoignent de l'intérêt de configurations à échelle réduite pour l'exploration artistique. L'avenir de cette hybridation entre sport et expression artistique repose moins sur les seules contraintes techniques que sur une évolution des mentalités et des pratiques professionnelles.

Tant que les patinoires continueront d'être conçues et exploitées sous le prisme unique des impératifs normatifs, techniques ou économiques, la dimension scénique du patinage artistique restera cantonnée à un rôle marginal, tolérée, mais rarement pensée comme un enjeu central dans les processus de conception. Or, la reconnaissance de cette dimension expressive appelle un véritable dialogue interdisciplinaire, incluant les professionnels du spectacle vivant dès les phases amont des projets.

L'ouverture structurelle à des compétences issues de la scénographie, de l'éclairage, de l'acoustique ou de l'expérience même des patineurs, permettrait d'envisager des dispositifs spatiaux plus souples, mieux adaptés à la diversité des usages, sans impliquer nécessairement des surcoûts systématiques.

Une telle collaboration ne relèverait pas d'un luxe, mais bien d'un changement de paradigme : considérer la patinoire non plus seulement comme un équipement technique, mais comme un lieu culturel à part entière. Ce déplacement ouvre la voie à une conception renouvelée de l'architecture sportive, où le patinage artistique pourrait pleinement assumer sa double nature : sportive et scénique, dans un cadre pensé pour en révéler toute la portée esthétique et sensible.

Conclusion

Le patinage artistique, discipline hybride par excellence, oscille entre l'exigence technique du sport de haut niveau et la recherche expressive propre aux arts du spectacle. Il ne saurait, à ce titre, se réduire à une simple démonstration de performance physique ou de virtuosité. Cette discipline mobilise un ensemble d'éléments relevant du champ scénique : la musique, la narration implicite, le geste chorégraphique, la gestion du regard ou encore la dramaturgie du corps en mouvement.

Tous requièrent un environnement spatial susceptible non seulement de les accueillir, mais

également de les renforcer, de les articuler et, dans certains cas, de les magnifier. Or, les patinoires contemporaines, dans leur immense majorité, demeurent conçues selon des logiques principalement fonctionnelles et normatives. Elles répondent à des impératifs de conformité réglementaire, de polyvalence d'usage, d'efficacité énergétique et de rationalisation logistique.

Cette standardisation spatiale induit une neutralité matérielle parfois incompatible avec les conditions d'une expression artistique pleinement lisible. Ce constat met en lumière une tension centrale : un lieu conçu pour l'entraînement et la compétition peut-il offrir un véritable support scénique à une pratique artistique ? Quelles seraient, dès lors, les conditions — spatiales, techniques et perceptives — nécessaires pour que la patinoire puisse devenir un espace de représentation à part entière ?

L'analyse proposée dans cet article met en évidence la dichotomie persistante entre pratique expressive et cadre architectural. Elle interroge la manière dont les caractéristiques propres à l'histoire du patinage artistique, telles que la place structurante de la musique, la mise en scène corporelle du récit, ou encore la relation visuelle et émotionnelle au public, appellent des qualités spatiales spécifiques : acoustique maîtrisée, éclairage directionnel, ambiance visuelle immersive, voire hiérarchisation de l'espace scénique.

Parallèlement, les limites récurrentes des infrastructures actuelles ont pu être mises en lumière : réverbération sonore excessive, lumière diffuse et homogène, disposition des gradins non focalisée, environnement dominé par les impératifs du hockey sur glace ou de l'entraînement compétitif. Ce désajustement structurel affecte la lisibilité et l'impact sensible des performances artistiques, et freine le développement d'un patinage pleinement assumé dans sa dimension scénique. Comme le rappelait l'architecte Lina Bo Bardi, dont la pensée engageait toujours une réflexion sur le corps et l'espace : « Un espace n'est pas neutre ; il peut créer ou éteindre le geste ».⁵⁷

C'est peut-être par une attention accrue portée à la conception des espaces que la patinoire pourrait devenir le théâtre de performances plus sensibles encore, permettant au patinage artistique d'évoluer dans un environnement expressif, pensé pour accompagner et révéler le mouvement, susciter l'émotion, et sublimer la technique.

BIBLIOGRAPHIE

ASHRAE. *ASHRAE Handbook – Refrigeration, chap. 44: "Ice Rinks"*. Atlanta: ASHRAE, 2022.

Barbusse, Béatrice, dir. *Sociologie du Sport*. Paris: Armand Colin, 2016.

CSTB. *Conception Environnementale des Équipements Sportifs*. Marne-la-Vallée: CSTB, 2016.

Dufaux, François. *Espaces du Sport : Entre Standardisation et Flexibilité*. Paris: Presses Universitaires de France (PUF), 2010.

Ferrantelli, Andrea, Paul Melóis, Miska Räikkönen, et Martti Viljanen. "Energy Optimization in Ice Hockey Halls I. The System COP as a Multivariable Function, Brine and Design Choices." In *SB13 Munich – Implementing Sustainability*, 11. Munich, 2013.

Lamoureux, Jean-Paul, dir. *L'Acoustique dans les Lieux de Sport*. Marne-la-Vallée: CSTB Éditions, 2007.

Moulères, Jean-Pierre. *Architecture et Scénographie*. Paris: Éditions Eyrolles, 2004.

Ottogalli-Mazzacavallo, Cécile. *Le Sport en France : Une Histoire Politique*. Paris: Armand Colin, 2022.

Pigeat, Aurélien. *Le Hockey sur Glace en France : Entre Cultures Sportives et Identités Territoriales*. Thèse de doctorat, Université de Bordeaux, 2015

Risset, Jean-Claude. *Le Sport, l'Espace et l'Architecture*. Paris: Éditions du Moniteur, 1998.

DOCUMENTS ICONOGRAPHIQUES

Bresson, Thomas. 2018-12-29 17-08-38 MG-Belfort. Photographie, 29 décembre 2018. Wikimedia Commons. En https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2018-12-29_17-08-38_MG-Belfort.jpg (licence CC BY 4.0).

Epicgenius. Prospect Park Brooklyn Feb 2019 49. Photographie, 28 février 2019. Wikimedia Commons. En ligne : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prospect_Park_Brooklyn_Feb_2019_49.jpg (licence CC BY-SA 4.0).

Jim. Henderson. Lefrak ice rink 2022. Photographie, 2 octobre 2022. Wikimedia Commons. En ligne : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lefrak_ice_rink_2022_jeh.jpg (licence CC BY 4.0).

Rundvald. Vasque de la flamme olympique – JO d'Albertville 1992 – Hockey Ski Alpin Dames – Méribel-les-Allues. Photographie, mars 2021. Wikimedia Commons. En ligne : <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vasque-flamme-olympique-JOAlbertville1992-Hockey-SkiAlpinDames-Meribel-lesAllues-byRundvald.jpg> (licence CC BY-SA 4.0).

NOTES

¹ **Patinage Québec.** *Modèle de développement de l'athlète*. Montréal : Patinage Québec, 2021. <https://patinage.qc.ca/wp-content/uploads/2021/02/PATINAGE-QUEBEC.pdf>.

² **Ferrantelli, Andrea, Paul Melóis, Miska Räikkönen, et Martti Viljanen.** "Energy Optimization in Ice Hockey Halls I. The System COP as a Multivariable Function, Brine and Design Choices." In *SB13 Munich – Implementing Sustainability: Barriers and Chances*, 11. Munich, Germany, April 24–26, 2013. Fraunhofer IBP; KIT Karlsruhe; TU München.

³ **Paret, Vincent, Pierre Piret, et Daniel Lesage.** "Introduction." *Études théâtrales* 55, no. 1 (2012): 7. <https://shs.cairn.info/revue-etudes-theatrales-2012-1-page-Z>.

⁴ **Garcin, Jean.** *Le Vrai Patineur, ou Principes sur l'Art de Patiner avec Grâce, Précédé de Réflexions et de Remarques Critiques sur la Manière de Quelques Patineurs Inélegants, Ainsi que sur les Différentes Formes de Patins, le Choix que l'on Doit en Faire, et les Variations Dont cette Chaussure est Susceptible*. Paris: Delespinasse, Delaunay, Nepveu, l'auteur, 1813.

- ⁵ **Chartier, Alexandre.** "Jean Garcin, l'un des pionniers français de patinage à roulettes." *Roller en ligne*, décembre 24, 2017, mis à jour février 8, 2025. <https://www.rollerenligne.com/dossier/jean-garcin-lun-des-pionniers-francais-de-patinage-a-roulettes/>.
- ⁶ **Martin, Emily.** "La Fabuleuse Histoire des Sports d'Hiver." *National Geographic*, février 8, 2022. <https://www.nationalgeographic.fr/histoire/la-fabuleuse-histoire-des-sports-dhiver>.
- ⁷ **Hines, James R.** *Figure Skating: A History*. Urbana / Chicago: University of Illinois Press, 2006.
- ⁸ **Masson, Sophie.** "Évolution du Style : L'Histoire des Costumes de Patinage Artistique au Fil des Décennies." *France Proshop*, juillet 26, 2024. <https://www.france-proshop.com/evolution-du-style-lhistoire-des-costumes-de-patinage-artistique-au-fil-des-decennies>.
- ⁹ **Bata Shoe Museum.** "Athleticism Meets Artistry." *Boots & Blades: Canada's Figure Skating History*. Toronto: Bata Shoe Museum, 2022. <https://bootsandblades.ca/history/athleticism-meets-artistry/>.
- ¹⁰ **Ji, Zaoying.** "Gliding on the Edge of the Iron Cage: Performing Rationality and Artistry in the Sport of Figure Skating." *American Journal of Cultural Sociology* 10, no. 4 (2022): 657–675. <https://link.springer.com/article/10.1057/s41290-022-00178-x>.
- ¹¹ **Veit, Frederike, Juliane Veit, et Thomas Heinen.** "The Influence of Music on Judges' Evaluation of Complex Skills in Gymnastics." *European Journal of Sport Sciences* 1, no. 5 (2022). <https://www.ej-sport.org/index.php/sport/article/view/31>.
- ¹² **Dean, Taylor.** "Ice Theatre of New York Creates Unique Opportunities." *U.S. Figure Skating*, avril 20, 2021. <https://www.usfigureskating.org/news/article/ice-theatre-new-york-creates-unique-opportunities>.
- ¹³ **Poulat, Charlotte.** *Le Management de la Performance en Patinage Artistique et en Danse sur Glace de Haut Niveau*. Mémoire de quatrième année, Institut d'études politiques de Lyon, 2009. https://memoires.sciencespo-lyon.fr/internet/MFE2009/poulat_c/pdf/poulat_c.pdf.
- ¹⁴ **Olympics.com.** "Adam Siao Him Fa Lance une Rébellion Positive en Patinage Artistique, Entretien Exclusif." *Olympics.com*, février 4, 2025. <https://www.olympics.com/fr/infos/adam-siao-him-patinage-artistique-lance-rebellion-positive-interview-exclusive-entretien>.
- ¹⁵ **Populous.** *Climate Pledge Arena*. 2022. <https://populous.com/showcases/climate-pledge-arena?lang=fr>.
- ¹⁶ **World Skate.** *Rules for Artistic Skating Competitions – Artistic Impression 2025*. Lausanne: World Skate Artistic Technical Commission, juillet 18, 2024.
- ¹⁷ **AFNOR.** *NF EN 12193 – Lumière et éclairage – Éclairage des installations sportives*. Décembre 2018. 52 pages.
- ¹⁸ **Ottogalli-Mazzacavallo, Cécile.** *Le Sport en France : Une Histoire Politique*. Paris: Armand Colin, 2022.
- ¹⁹ **Terret, Thierry, dir.** *Le Sport en France, Une Histoire Politique (XIXe–XXIe Siècle)*. Paris: CNRS Éditions, 2022.
- ²⁰ **Ministère des Sports.** *Guide des Équipements pour Sports de Glace*. Paris: ministère des Sports, 2007.
- ²¹ **Ministère des Sports.** *Guide des Équipements pour Sports de Glace*. Paris: Ministère des Sports, 2007, p. 62.
- ²² **International Skating Union.** *Special Regulations and Technical Rules for Single & Pair Skating and Ice Dance*. Lausanne: ISU, 2024.
- ²³ **Barbusse, Béatrice, dir.** *Sociologie du Sport*. Paris: Armand Colin, 2016.
- ²⁴ **Éditions du Patrimoine.** *Le Patrimoine des Équipements Sportifs*. Paris: Éditions du Patrimoine, 2009.
- ²⁵ **UCPA.** *UCPA Sport Station I Meudon*. <https://www.ucpa.asso.fr/le-sport-des-territoires/projets-de-reference/projet-de-reference/ucpa-sport-station-meudon>.
- ²⁶ **ASHRAE.** *ASHRAE Handbook – Refrigeration*, chap. 44: "Ice Rinks". Atlanta: ASHRAE, 2022.
- ²⁷ **Munters.** *Contrôle de l'humidité pour patinoires et centres sportifs*. <https://www.munters.com/fr-ch/industries/patinoires-et-sports-de-glace/>.
- ²⁸ **AFNOR.** *Boutique en Ligne des Normes Françaises, Européennes et Internationales*. <https://www.boutique.afnor.org/>.
- ²⁹ **Risset, Jean-Claude.** *Le Sport, L'Espace et L'Architecture*. Paris: Éditions du Moniteur, 1998.
- ³⁰ **Pigeat, Aurélien.** *Le Hockey sur Glace en France : Entre Cultures Sportives et Identités Territoriales*. Thèse de doctorat en géographie, Université de Bordeaux, 2015.
- ³¹ **Brier, Pascal, et Defrance, Jacques.** "La Production de Gymnastiques Médicales pour les Enfants Malades Hospitalisés au XIXe Siècle : Spécialisation Médicale et Différenciation des Gymnastiques." *Sciences sociales et sport* 5 (2012): 13-51.
- ³² **Adolphe, Jean-Marc, dir.** *La Scène et les Images*. Paris: CNRS Éditions, 2001.
- ³³ **Lamoureux, Jean-Paul, dir.** *L'Acoustique dans les Lieux de Sport*. Marne-la-Vallée: CSTB Éditions, 2007.
- ³⁴ **ASHRAE.** *ASHRAE Handbook – HVAC Applications*, chap. 44 : « Ice Rinks ». Atlanta : ASHRAE, 2023.
- ³⁵ **Le Patin Libre.** *Site Officiel*. <https://www.lepatinlibre.com/>.
- ³⁶ **Moulères, Jean-Pierre.** *Architecture et Scénographie*. Paris: Éditions Eyrolles, 2004.
- ³⁷ **CSTB.** *Conception Environnementale des Équipements Sportifs*. Marne-la-Vallée: Centre scientifique et technique du bâtiment, 2016.
- ³⁸ **Dufaux, François.** *Espaces du Sport : Entre Standardisation et Flexibilité*. Paris: Presses Universitaires de France (PUF), 2010.
- ³⁹ **Krichels, Jennifer.** "LeFrak Center at Lakeside." *Architectural Record* 202, no. 2 (février 2014): 100–107. <https://www.architecturalrecord.com/articles/7969-lefrak-center-at-lakeside>.
- ⁴⁰ **Epicgenius.** Prospect Park Brooklyn Feb 2019 49. Photographie, 28 février 2019. Wikimedia Commons.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prospect_Park_Brooklyn_Feb_2019_49.jpg (licence CC BY-SA 4.0).

⁴¹ Lange, Alexandra. "A Skating Rink Grows in Brooklyn." *The New Yorker*, 2 janvier 2014.

⁴² Jim. Henderson. Lefrak ice rink 2022. Photographie, 2 octobre 2022. Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lefrak_ice_rink_2022_jeh.jpg (licence CC BY 4.0).

⁴³ Vasque de la flamme olympique à Méribel (site des épreuves de hockey des JO 1992).

Photo : Rundvald, mars 2021, Wikimedia Commons. Licence CC BY-SA 4.0.

<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vasque-flamme-olympique-JOdAlbertville1992-Hockey-SkiAlpinDames-Meribel-LesAllues-byRundvald.jpg>

⁴⁴ Wozniak, Marie. *L'Architecture dans l'Aventure des Sports d'Hiver : Stations de Tarentaise (1945–2000)*. Chambéry: Société savoissienne d'histoire et d'archéologie / Fondation pour l'action culturelle internationale en montagne, 2006.

⁴⁵ Boniface, Philippe, et Pragnère, Pascals. *L'Architecture dans l'Aventure des Sports d'Hiver : Stations de Tarentaise 1945–2000*. Grenoble: Éditions Glénat / CAUE de la Savoie, 2001.

⁴⁶ Chabanne Architecte. *Patinoire IceParc Angers*. <https://www.agence-chabanne.fr/projets/patinoire-iceparc>.

⁴⁷ Chabanne Architecte. *Patinoire IceParc Angers*. <https://www.agence-chabanne.fr/projets/patinoire-iceparc>.

⁴⁸ Bresson, Thomas. 2018-12-29 17-08-38 MG-Belfort. Photographie, 29 décembre 2018. Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2018-12-29_17-08-38_MG-Belfort.jpg (licence CC BY 4.0).

⁴⁹ Mouvement. "Le Patin Libre ne transforme pas la Patinoire : Il en transforme la Perception. En Installant les Spectateurs à Même la Glace, Dans une Proximité Rare, la Troupe Inverse la Logique de l'Arène." *Revue Mouvement*, 2021. <https://www.mouvement.net/dossiers/le-patin-libre>.

⁵⁰ Le Devoir. (2018, 21 décembre). *Le Patin Libre réinvente la glace*. <https://www.ledevoir.com/culture/scenes/537104/le-patin-libre-reinvente-la-glace>

⁵¹ Mouvement. "Le Patin Libre ne transforme pas la Patinoire : Il en transforme la Perception. En Installant les Spectateurs à Même la Glace, Dans une Proximité Rare, la Troupe Inverse la Logique de l'Arène." *Revue Mouvement*, 2021. <https://www.mouvement.net/dossiers/le-patin-libre>.

⁵² INT DESIGN. "Centre de Glaces de Québec." <https://www.int.design/fr/projets/centre-de-glaces-de-quebec-2/>.

⁵³ Chabanne Architecte. *IceParc Angers*.

⁵⁴ Signify. "Site officiel de Signify – leader mondial de l'éclairage connecté." <https://www.signify.com/global>.

⁵⁵ Lemay & Ardoises Architecture. *Centre de glaces Intact Assurance*. <https://www.int.design/fr/projets/centre-de-glaces-de-quebec-2/>.

⁵⁶ Douyère, Claire, dir. *Scénographier l'Espace Public*. Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2017.

⁵⁷ Bo Bardi, Lina. *Lina Bo Bardi. Together*. Catalogue d'exposition, Londres: British Council, 2012.

INDEX

Mots-clés : sport, patinage artistique, scénographie, architecture, patinoire, sport de glace

AUTEUR

Keren BEOLETTO